

**BOLANING HISSIY-EMOTSIONAL HOLATINI TARBIYALASHDA
OTA-ONANING O‘RNI**

**Karimova Omina,
Usmonova Sumayya**

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
“Boshlang‘ich ta’lim” yo‘nalishi
2-bosqich talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolaning ruhiy-emotsional tarbiyasida onaning o‘rni, tarbiyadagi ayrim xatolar va ularning kelib chiqishi, hamda ularni oldini olish haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, maqolada bu xatolarni bartaraf qilish haqida tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Bola tarbiyasi, ona va bola munosabatlari, tarbiyadagi xatolar, ruhiy emotsional holat, psixologik tarbiya, giperopeka, infantilizm, narsistizm, bolaning yosh davrlari, adekvat baho berish.

Аннотация: В этой статье рассматривается роль матери в психоэмоциональном воспитании ребенка, некоторые ошибки воспитания и их происхождение, а также их предотвращение. Также в статье даны рекомендации по устранению этих ошибок.

Ключевые слова: воспитание ребенка, отношения матери и ребенка, ошибки воспитания, психическое эмоциональное состояние, психологическое воспитание, дальноркость, инфантилизм, нарциссизм, возрастные периоды ребенка, адекватная оценка.

Annotation: This article will focus on the role of the mother in the mental-emotional upbringing of the child, some errors in upbringing and their origin, as well as their prevention. The article also provides recommendations on how to eliminate these errors.

Keywords: child education, mother and child relationships, mistakes in upbringing, mental emotional state, psychologigic upbringing, hyperopecia, infantilism, narcissism, age periods of the child, adequate assessment.

Biz uchun bolalarimizning ma'naviyati, bilimi, sog'lig'i eng muhim masala".

Shavkat Mirziyoyev

Har bir oilaning tinch-totuv, barqaror, xotirjam bo'lishi, farzandlarining sog'lom va barkamol bo'lishi, oilada sog'lom muhit, sog'lom turmush tarzining mavjudligi har jihatdan ikki inson zimmasiga tushadi. Mana shunday ma'sulyatli va sharaflil vazifani chin dildan bajaradigan insonlar bu – ota-onalardir. Ota-onalar nafaqat tarbiya berishda balki, bola hayoti davomida ta'lim olishida ham muhim o'rin tutadi. Bola ulg'aygan sari ota-onaning vazifalari ham o'zgara boshlaydi. Shunday vazifalardan biri bolada hissiy intellektni rivojlantirish. Bolada o'z his-tuyg'ularini tan olish va ifoda etishi, empatiya(hamdardlik) va boshqa odamlar bilan sog'lom munosabatlar o'rnatish qobiliyatini erta rivojlantirish juda muhim. Bu fazilatlar kelajakda bolaga o'qishida muvaffaqiyatlarga erishishiga yordam beradi. Shuningdek, odamlar bilan qiyinchiliklarsiz muomalaga kirishish, ularni hurmat qilish kabi hayotiy zarur ko'nikmalarni tarbiyalaydi. Bolaning hayotidagi keyingi bosqich bu boshlang'ich sinfga qadam qo'yishi. Bu davrda bola g'amxo'rlik, e'tibor va qo'llab quvatlashga juda muhtoj bo'ladi. Aynan shu davrda bola juda kuchli stressga duch keladi. Yangi kun tartibi, yangi muhit, yangi insonlar va yangi majburiyatlar. Yangi hayot tarziga ko'nikish ushbu yoshdagi bolalarda o'rtacha uch oyni tashkil etadi. Ayrim holatlarda esa olti oyda bir yilgacha ham bo'lishi kuzatiladi. Agar ushbu qiyin vaziyatda bolaga bee'tiborlik qilinsa, kelajakda o'qishga nisbatan qiziqishi yoqolishi mumkin. Ushbu holatni oldini olish uchun: "Har qanday vaziyatda ham farzandigiz yonida bo'ling. U bilan maktabdagi kuni qanday o'tganligi haqida suhbatlashing, u bilan birga uy vazifalarini bajaring. U har doim onasidan maslahat olishi mumkunligini

tushuntiring”- deydi bolalar psixologi Olga Gromova. Qo’shimcha qilib shuni aytish mumkinki, moslashish jarayoni oson kechishi uchun ota-onalar sinf rahbari bilan hamkorlikda ish olib borishlari kerak. Bola hayotining keyingi davri o’n bir yoshdan o’n besh yoshgacha davom etadi. Va bu nafaqat ota-onalar, balki bolalar hayotidagi eng qiyin davr - o’smirlik davri. Bu davrda bolalar ota-onalarining emas balki, tengdoshlarining fikriga tayanishga moyil bo’lishadi. O’smirlik davrining eng ko’p tarqalgan qiyinchiliklar deb, kayfiyatning haddan tashqari o’zgarishi, depressiya, apatiya, zararli odatlarga berilish kabi psixologik muomalalar deb hisoblash mumkun. Aynan shuning uchun, bu davrda ota-onalardan sabr, matonat va kuch talab etiladi. O’smirlik davridagi qiyinchiliklar o’tib ketadi, lekin eng muhimi bu davrda bola bilan iliq va samimiy munosabatni saqlab qolishdir. Umumiy qilib aytganda ona obrazi tarbiyaning eng yaxshi vositalaridan biri bo’lib xizmat qiladi.

Shubhasiz, har bir bolaning hayotida ota-onaning o’rni beqiyos. Chunki, aynan ular bolalari bilan ko’p vaqtlarini o’tqazishadi. Ularga tarbiya, bilim va ko’nikmlarni o’rgatishadi. Har bir ota-ona farzandi hayotda baxtli yashashi, muvaffaqiyatlar qozonishi, boshqalarning hurmati va mehrini qozonishini istaydi. Lekin bunga qaramay, bola tarbiyasida ayrim xatolarga yo’l qo’yishlari kuzatiladi. Mana shunday xatolar orasida eng ko’p tarqalgani bu **jismoniy yoki emotsional jazolash**. Bolalar juda nimjon, himoyasiz mavjudotdir. Ba’zida ota-onalar g’azabdan yoki boshqa biron bir xato ish qilsa, bolani urishi, haqorat qilishadi unga jismoniy jazo berishadi. Buning oqibatida bola hayoti davomid o’zini aybdor, qilgan ishi uchun uyat, qo’rquv kabi hislarni boshidan kechiradi. Bundan tashqari, bolada jur’atsizlik, kuchli psixotravma, o’ziga bo’lgan ishonch pasayishi, kelajakda biron bir yangi ish qilishdan qo’rqishi va boshqa jiddiy oqibatlarga olib keladi. Statistik ma’lumotlarga qaraganda, jismoniy yoki emotsional jazolash metodidan foydalanadigan ota-onalar aksariyat holatlarda o’zlari ham yoshligida shunday jazolanganlar. Shuningdek, yoshlikda e’tibor, mehr-muhabbatning yetishmovchiligidan aziyat chekkan insonlar jismoniy jazolashga moyil bo’lishadi. Bolalarga ota-onasining mehr-muhabbatidan, qo’llab-quvvatlashidan boshqa hech narsa kerak emas. Jazolashning o’rniga qilgan ishi noto’g’ri ekanligini va

bu qilgan ishi nimalarga olib kelishi mumkinligi haqida tushuntirish samarali usul hisoblanadi.

Tarbiya jarayonidagi keyingi xatolardan biri bu-**bolani doimiy ravishda boshqa bolalar bilan taqqoslash**. Bolani boshqalar bilan taqqoslashdan otalarning maqsadi kerakli motivatsiya berish, o'z xato va kamchiliklari ustida ishlashni nazarda tutadi. Chetdan qaraganda bu tarbiya metodi noprmal ko'rinishi mumkin. Ammo real hayotda bu bolaning psixikasiga juda katta zarar yetkazadi. Kattalardan farqli o'laroq, bolalar muvaffaqiyatlarga g'alaba yoki mukofotlar uchun erishishmaydi. Aksincha, ularning hayotidagi asosiy insonlar(ota-ona, oila a'zolari)ning e'tiborini tortish, u bilan faxrlanishlari uchun muvaffaqiyatga erishadi. Aynan kattalarning munosabati uning turli sohalarda g'alaba qozonishi yoki mag'lub bo'lishi, xoh sport musobaqasi bo'lsin, xoh maktabdagi bilimlar belashuvi bo'lsin muvaffaqiyat qozonishida uning uchun qanchalik muhim bo'lishiga bog'liq. Psixologlar nega onalar o'z farzandini boshqalar bilan taqqoslashning kelib chiqish sabablarini quydagilar deb baholashadi. O'tqazilgan test natijalariga ko'ra, o'ziga bolgan ishonchning past,,o'z g'alarining fikriga quloq soluvchi insonlar bunga moyil bolishligini namoyon qilgan. Boshqalar bilan taqqoslangan bolalar katta bo'lgach o'ziga ishonchi bo'lmagan odamlarga aylanadi. Ular doimo mavjud bo'lmagan idealikni ta'qib qilishadi. Muvaffaqitalarga erishganlarida ham hursandchilikni his qilishmaydi. Chunki, ongsiz ravishda ular bu ishni ota-onasining e'tibori, mehr-muhabbatini qozonish uchun qilishgan bo'ladi. Rossiyalik psixolog Elena Chokayevaning fikriga ko'ra: "Bolani oila a'zolari bilan taqqoslash ular o'rtasidagi munosabatlarni buzishdan boshqa hech narsaga olib kelmaydi. Bolaninh muvaffaqiyatsizligini faqat o'zining oldingi yutuqlari bilan taqqoslash kerak." .Bolalar uchun ularga bo'lgan ishonch juda muhim. O'tmishdagi muvaffaqiyatlarini eslatib turish orqali bola juda katta motivatsiya berish mumkin.

Yana bir keng tarqalgan muamolardan bolani **me'yordan ortiq g'amxo'rlik qilish (giperopeka)**. Giperopeka-g'amxo'rlikning haddan tashqari namoyon bo'lishi, bolaning har bir qadamini nazorat qilish, uning o'rniga tanlov qilish, yangi insonlar

bilan tanishish va muloqot qilishdagi cheklovlarda namoyon bo'radi. Haddan tashqari qayg'urish ko'plab ota-onalarga, ayniqsa **onalarga** xosdir. Agar bola oilada yagona bo'lsa, vaziyatni yanada keskinlashadi. Giperopeka kichik yoshdagi bola hayotida ko'proq namoyon bo'lib, psixologik jihatdan bolaga zarar bermaydi. Lekin bola ulg'aygandan so'ng, unga bu kabi hatti-harakatlarni qilish kelajakda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Giperopekaning kelajakda qanday ta'sir qilishi bolaning o'ziga ham bevosita bog'liq bo'ladi. Agar ota-onaning haddan tashqari qayg'urishi bolaga maqul kelsa, vujudga kelgan vaziyatda u o'zini hotirjam sezsa quyidagi oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'ziga va imkoniyatlariga adekvat baxo beraolmasligi (odatda o'ta yuqori, ba'zi holatlarda o'ta past), egoizm, nartsisizm(o'ziga bo'lgan kuchli muhabbat, o'zgalarda ustun ekanligiga ishonch), takabburlik, o'zgalardan e'tibor va mehr-muhabbatni talab qilish, boshlagan ishini ohirigacha yetkazmaslik, yashirin qo'quv va aybdorlik hissi, haddan tashqari hayrat va e'tiborga muhtojlik, tanqidni qabul qilmaslik, hamdardlik his tuyg'usiga ega bo'lmaslik. Agarda bolaga ota-onasi tomkonidan haddan tashqari qayg'urish maqul kelmasa, shuning bilan bir qatorda ularga qarshi chiqqan olmaslik, shuning bilan bir qatorda ularga qarshi chiqqan olmaslik, muloqot jaryonidagi qiyinchiliklar, yangi ko'nikmalarni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar, o'zgalar fikriga qarshi chiqqan olmaslik, o'zidan va hayotdan ulkan narsalar kutish agar, bunday bo'lmasa depresiv holatga tushib qoladi. Eng ayanchli holatlardan esa, hayotda o'z o'rnini topa olmaslik buning oqibatida depressiya, apatiya, infantilizm, zararli odatlarga berilish kabi oqibatlarga olib keladi. Yuqorida aytib o'tilgan holatlarni oldini olish uchun uning kelib chiqish sabablarini bilish lozim. Giperopekaning paydo bo'lishiga ota-onaning shaxsiy xususiyatlar va emotsiyanal holatlardan tashqari yana boshqa bir qator omillar ta'sir qiladi. Shu kabi omillardan eng ko'p tarqalgani ota yoki onaning o'tmishdagi muvaffaqiyatsizliklari. Bu holatda bolalar ota-onasi orzu qilgan hayotni yashga majbur bo'lishadi. Yana bir keng tarqalgan sabablardan, ota-onalarning o'zlari shunday tarbiyalanganligi. Shuningdek, bolaga va atrofda sodir bo'layotgan hodisalarga nisbatan xavotir, o'zini anglash zarurati, aybdorlik hissi, yoshlikdagi mehr-

muhabatning yetishmovchiligi, bola katta bo'lganini tan olmaslikni sabab deb qarasa bo'ladi. "Giperopeka "qurbonlari" ko'p xollarda: birinchi, yagona, uzoq kutilgan, kenja farzanlar va lfaqat bitta ota-ona tomonidan tarbiyalangan bolalarda kuzatiladi" – deydi pedagog va psixolog Darya Malodvorskaya.

Bola tarbiyasida yo'l qo'yiladigan xatolar orasida keng tarqalganlaridan yana biri bu- **aybdorlik hissi va tahdidlar**. Ayblash, tahdid qilish, qo'rqitish kabi tarbiya turlari ancha eskirgan metodlardan hisoblanadi. Lekn bunga qaramay haligacha ishlatilib kelinmoqda. Aybdorlik hissi va tahdidlardan ota-onaning asosiy maqsadi o'zlari uchun kerakli xatti-harakatlarga erishish. Odatda, o'ziga va farzandiga ishonmaydigan ota-onalar ongsiz ravishda tahdididan tarbiya metodi sifatida foydalanadilar. Tahdidlar ularning nazarida bola timsolida o'z qadr-qimmatini mustahkamlashga urinish deb baholayadi kanadalik psixolog **Djordon Piterson**. Bu bolalarga nisbatan adolatsizlik tuyg'usini keltirib chiqaradi va tom ma'noda ularni tanlov qilish imkoniyatidan mahrum qiladi. "Истина" jurnalining 2021-yil statistikalari ko'ra yoshligida muntazam ravishda tahdidga duch kelgan bolalar katta bo'lgach, o'z farzandlarini ham huddi shu tarzda tarbiya qilishligining ehtimoli 75 foizni tashkil qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, bolalarga nisbatan qilingan har bir munosabatimiz kelajakda o'z aksini topadi. Turkiyalik yozuvchi, **onalar tarbiyasiga bag'ishlangan o'nlab kitoblar muallifi Xadicha Kubro Tongar**: "Farzandlar bizga omonat. Bir kun kelib omonatimiz Egasi unga qanday munosabatda bo'lganimizni albatta so'raydi" degan ajoyib fikrlar bildirilgan. Ko'pgina ota-onalar harakatlar va so'zlari ularning farzandlariga qanday ta'sir qilishi haqida o'ylamaydilar. Kanadalik yozuvchi, o'qituvchi, notiq va motivator **Jon Kexoni** ko'pchilik tanisa kerak. Uning "G'ayri ixtiyoriy ong mo'jizalari" ("Подсознание может все") kitobi dunyo miqiyosida bestsellerga aylanib ulgurgan. Ushbu kitobda: "Agar ota-ona farzandini tergayversa, taxqirlayversa, uni qo'llab quvatlamasa, kelajakda bunday insonning o'ziga bo'lgan ishonchi ham pasayib ketadi. Oqibatda bolada kelajakga bo'lgan umid so'nadi" deydi kitob muallifi. Bunga qo'shimcha sifatida, bola kichik yoshda o'z fikriga ega bo'lmaganligi uchun ota-onasi tomonidan berilgan barcha ma'lumotlarni

mutloq haqiqat deb qabul qiladi. Shunday ekan, agar ota-onalar farzandiga “Sen ahmoq, shafqatsiz, yomon odamsan” deb aytishsa, bu uning hayotiy senariysining asosini tashkil qiladi. Natijada, ongsiz ravishda hayotda bu fikrni tasdiqlanish uchun harakat qiladi. U ongsiz ravishda shunday harakatlarni amalga oshiradiki, atrofdagilar unga qanday ahmoq ekanligi haqida gapirishadi. Bu kabi nohush voqealarni oldini olish uchun bolalarni maqtash, yordam berish, bolaning imkoniyatlarini baholash va imkonsiz narsalarni undan talab qilishni to'xtating.

Bolaning ta'lim bilan tanishishi bog'chaga qo'ygan ilk qadamlaridan boshlanadi. Ta'lim bolani madaniyat bilan tanishtiradi, yangi odamlar doirasiga kirishga imkon beradi. To'g'ri tarbiya bolada o'ziga va odamlarga nisbatan hurmat, jasorat va ijodkorlikni rivojlantiribgina qolmay, uning salomatligi va hayot farovonligi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi mumkin. Har qanday shaxsning ta'lim olishida uning oila a'zolari, atrof-muhit, o'qituvchilari muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, onalarning o'rni muhimligini hatto britaniyalik olimlar ham isbotlagan. Gap shundaki, 2022-yili Britaniyaning “**Nature Human Behaviour**” jurnali tadqiqot maqsadida so'rovnoma o'tqazgan. Ushbu so'rovnoma global miqyosda o'tqazilib, unda 106 mamlakatdan 1,79 millionga yaqin insonlar ishtrok etgan. “So'rovnoma o'tqazishdan asosiy maqsad bolaning ta'lim olishi va kelajakdagi yutuqlariga ko'proq ota-onalardan qay birlari ko'proq ta'sir ko'rsatishini aniqlash”- deydi tashkilotchilardan biri. So'rovnoma natijalariga ko'ra, ota va bolaning ta'lim darajasi o'rtasidagi bog'liqlik vaqt o'tishi bilan pasayib borgan. Aksincha onalarning ta'limga ta'siri, hozirgi kungacha doimiy ravishda o'sib kelmoqda ekanligini ko'rsatgan. Ilgari, ayollar ta'lim darajasi bo'yicha erkaklardan pastroq darajada turishgani hech kimga sir emas.

Yuqorida aytilgan fikrlarga asoslanga holada quyidagilarni tavsiya qilamiz:

- ota-ona o'z ustida ishlab , bolalar psixologiyasini puxta o'rganishi kerak.
- bolani psixo-emotsional holatiga befarq bo'lmasligi hamda to'g'ri tarbiyalash zarur.
- ota-onalar muntazam ravishda bolaning psixo-emotsional holatini monitoring qilib borishi kerak.

-bola tarbiyasida qiynchilik yuzaga kelsa bolalar psixologi bilan muamolarini maslahatlashish.

Xulosa qilib shuni aytish mumkunki, ruhiy-emotsional holat bolalar hayoti va faoliyatida o'z tasirini ko'rsatadi va hayotda o'z or'nini topishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli yoshligda boshlab to'g'ri shakllantirishimiz zarur. Shubhasiz, berilgan tavsiyalarga amal qilish bolani psixo-emotsional holatini to'g'ri tarbilashga, hamda kelajakda jamiyatda o'z o'rnini topishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jon Kexo. "G'ayri ixtiyoriy ong mo'jizalari", "Davr Press", 2021.
2. Ron Bernn, "Xayotning eng buyuk siri", "Davr Press", 2015.
3. Xadicha Kubro Tongar. "Baqirmaydigan onalar", "Yangi asr avlodi", 2021.
4. Xadicha Kubro Tongar. "Men bolamni urmayman", "Yangi asr avlodi", 2021.
5. Ольга Валаева. "Предназначение быть мамой", 2016.

Internet manbaalar:

1. <https://infourok.ru/rol-materi-v-vospitanii-rebyonka-3948117.html>
2. <https://naqshband.uz/makolalar/ona-buyuk-zot>
3. <https://family3.ru/articles/pochemu-rebenka-nelzja-rugat-za-prostupki>
4. <https://kitaphana.kz/refrus/169-pedagogika/2379-vospitanie-v-pedagogike.html>
5. <https://www.b17.ru/article/386781/?ysclid=llg84phbip423584104>
<https://www.familyhome.ru/articles/k-chemu-privodit-giperopeka-nad-detmi?ysclid=llphjrok5296311789>